

“ कोयता कादंबरीतील ऊसतोड कामगारांचे जीवन ”

शिवगीता बस्वलिंग तुपकरी

संशोधक विद्यार्थिनी दयानंद कॉलेज मराठी विभाग, लातूर

E-mail-ID : sugavebalaji@gmail.com

सारांश :- कादंबरीच्या उगमानंतर विशेषतः इ.स. 1990 नंतरचा कालखंड हा ग्रामीण साहित्य चळवळीचा मानला जातो. या कालखंडात ग्रामीण लेखकांना झालेले आत्मभान प्रकर्षाने जाणवते. साखर कारखान्यावरील विस्थापित ऊसतोड कामगारांच्या समस्या ग्रामीण कादंबरीकारांनी मांडून त्याची व्यथा समाजापुढे आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. विविध कादंबऱ्यातून त्यांच्या कुटुंबातील आर्थिक परिस्थितीची दैन्यावस्था निदर्शनास आणण्याचा प्रयत्न कादंबरीकार करतात. कृषि औद्योगिक समस्या मांडताना लेखक कादंबऱ्यांची मदत घेतात. सहकारी साखर कारखान्यांच्या अंदाधुंद कारभाराचे वर्णन “कोयता” सारख्या कादंबरीतून दर्शनी येते.

कळशब्द : कोयता, ऊसतोड कामगार, कादंबरी, जीवन

प्रस्तावना :-

सदर “कोयता” कादंबरीतून लेखकाने साखर कारखान्यावर विस्थापित ऊसतोड कामगारांच्या जीवनाचे वास्तववादी चित्रण, सर्वसामान्य अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे प्रश्न, दुःख, अडचणी, व्यथा, दैनावस्था यांचे वर्णन थोडक्यात मांडले आहे. ग्रामीण स्तरावरील शासनाच्या योजना, शिक्षणाचा अभाव, बालविवाह सारख्या रूढी-परंपरांचे बोजड या सर्वांच्या भारात दबत चाललेला समाज कादंबरीतून सादर केला आहे. दुष्काळाने होळपळणारा शेतकरी. भ्रष्टाचाराने पिडीत समाज, शेतमजुरांचे होणारे आर्थिक शोषण, भावा-भावांतील वाद, कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचे वास्तव चित्रण या कादंबरीतून दर्शवला आहे. स्त्रियांच्या अडचणी, स्त्रियांची कमालीची सहनशीलता व शोषणाविरुद्धचा विद्रोह लेखक सदर कादंबरीतून दर्शवतात.

संशोधनाचे उद्देश :

- 1) ऊसतोड कामगार संकल्पना उलगडणे.
- 2) ऊसतोड कामगारांचे जीवन अभ्यास करणे.
- 3) ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नांचा आढावा घेणे.

सदर कादंबरीतून लेखक सरदार जाधव हे ऊसतोड कामगारांचे सर्वेक्षण जीवन, कामगार विषयक प्रश्न, व्यथा यांचा ऊहापोह करताना ऊसतोड कामगारांच्या जीवनातील समस्या शोधण्याचा प्रयत्न ‘कोयता’ या कादंबरीतून करतात. ही कथा पार्वती पहाडूच्या माध्यमातून मांडताना लेखकांनी यांच्याद्वारे ऊसतोड कामगारांचे जीवन वर्णन केले आहे. सधन सुखी असलेले हे शेतकरी कुटुंब दुष्काळात होरपळून कर्जबाजारी बनले व अखेरीस उत्पन्नाचा कोणताही मार्ग शिल्लक नसल्याने साखर कारखान्यावर ऊसतोड कामगार म्हणून विस्थापितांचे खडतर आयुष्य कंठत राहिले. शासनाच्या कोणत्याही योजनांचा या विस्थापित कुटुंबांना आधार मिळाला नाही. अशा अगणित शेतमजुरांचे दैनी वर्णन या कादंबरीतून केले आहे. पहाडूसारख्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पेरणी करताना येणारे आर्थिक संकट व त्यात येणारे त्यांचे कुटुंबप्रेम यांचा मेळ बसवताना प्रसंगी पत्नीची सौभाग्यदागिने विकावी लागतात. शासन

कर्ज पुरवत नाही, निसर्ग पाऊस देत नाही अशा कात्रीत हे अल्पभूधारक शेतकरी शेतावर अवलंबून राहू शकत नाहीत व त्यांना प्रसंगी बाहेर रोजंदारी शोधावी लागते. पेरणी कशीबशी केली तर औषध फवारणीला सुध्दा जेव्हा पैशाची सोय नसते तेव्हा हे शेतमजूर शेवटी नाईलाजाने कुटुंबाला घेऊन ऊसतोड कामगारांचे विस्थापितांचे आयुष्य स्विकारतात. शेतात राबून कष्ट करुनही पीक मनासारखी येत नाहीत. कर्ज घेण्याशिवाय मार्गच उरत नाही अशा प्रसंगी मुकादम साखर कारखान्याला लेबर पुरवण्याच्या हेतूने या शेतमजुरांना कात्रीत धरतो व कामासाठी लोकांना तयार करुन त्यांच्या अडचणीचा फायदा घेऊन आगाऊ पैसे देऊन भुलवतो. पुरुष व स्त्रियांच्या जोडप्यांना ऊसतोडकामगार म्हणजेच कोयता म्हणून तयार करतो. या कामगारांना खरे तर गाव, घरची वरिष्ठ मंडळी वाऱ्यावर सोडून जाण्याची मुळीच इच्छा नसते पण दैवगतीचा भाग समजून हे ऊसतोडकामगार बैलगाड्या घेऊन कुटुंबाची हेळसांड होत असतानाही पैश्याच्या आशेने पुढे जात असतात. वाळूक व निमीसारख्या जोडप्यांनी या ऊसतोड कामावर नवजात शिशूकडे दुर्लक्ष करुन स्वतःचे मुल हरपून बसले. तरीही मन घट्ट करुन अशी जोडपी कष्ट उपसत राहतात. भीमा सारख्या कामगाराच्या खोपीतील दिवा लवंडून वस्तीला लागलेल्या आगीत या मजुरांचे बैल होरपळले. गाड्यांची चाके जळाली तर भीमाची मुलगा व मुलगी सुध्दा मेली. पत्त अर्धवट जळाली. काही पैसे मिळाले पण अखंड कुटुंब नष्ट झालं. भीमाच्या पत्नीचा आवाज तर त्या कारखान्यातील मशीनरींच्या धडधडीत विरुन गेला. अशा भिषण प्रसंगातून मानवी शोक, द्वेष, प्रेम आदि मूलभूत भावभावनांचे अत्यंत सहजपणे चित्रण या कादंबरीतून केले आहे. नंदी सारख्या तरुणी, यमी सारख्या गरोदर स्त्रिया, ताई सारख्या लहान मुली, निमी सारख्या लेकरवाळ्या स्त्रियांचे मजुरी करताना होणारे हाल कादंबरीतून दिसत आहेत. या ऊसतोड कामगारांचे त्यांच्या जनावरांवर जीवापाड प्रेम असूनही दवाखान्यात पैसे नसल्याने ते बैलांना वाचवू शकत नव्हते. हे कामगार कितीही त्रास असला तरी देव, धर्म,

यात्रा, यातून मनाचा विरंगुळा करून दुःख विसरून एकतेने आनंद साजरा करतात. जीवनाचे सत्य हे कामगार स्विकारतात याचा लेखक कादंबरीतून प्रत्यय देतात. रात्रंदिवस कष्ट करताना जर एखाद्या कामगाराचा मृत्यू झाल्यास त्याची जबाबदारी राजकरणी कारखानदार सहज फेटाळतात. त्या मृत मजुराच्या पत्नी, मुलांना कोणीही हक्क मिळवून देऊ शकत नाही. न्याय मागणाऱ्यांकडे कानाडोळा करून ही कारखान्यातील शुभ्र कपड्यातील चेअरमन मंडळी स्मितहास्यातून सहजतेने पुढे निघून जातात, व मागे उरतात ते फक्त त्या कुटुंबाचे हाल अपेष्टा.

निष्कर्ष :

- 1) ऊसतोड कामगार या वंचित व उपेक्षित घटकाला आजपर्यंत कोणत्याही कायद्याचे संरक्षण मिळालेले नाही.
- 2) साखर कारखान्यांतून या ऊसतोड कामगारांची सतत पिळवणूक चाललेली आहे.
- 3) राजकारणकरांनी या ऊसतोड कामगारांना केवळ आमिष दाखवून त्यांच्यावर अन्याय केला आहे.
- 4) स्थलांतरनाने या कामगारांना रस्त्यांवर चुली मांडून विविध आरोग्याच्या, शिक्षणाच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
- 5) मुकादम-कंत्राटदार-कारखानदार यांच्या साखळीत हा ऊस तोडकामगार पूर्णपणे बंदिस्त झाला आहे.
- 6) स्थलांतरणात कामगार मजुर स्त्रियांचे होणारे शारीरिक व मानसिक त्रास याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
- 7) या ऊसतोड कामगारांच्या सुरक्षिततेची कोणतीही उपाययोजना शासन किंवा कारखानदारांकडून केली जात नाही.
- 8) या ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांच्या शिक्षणाची सोय शासन किंवा कारखानदार करत नाही.

संदर्भ सूची :-

- 1) कोयदा कादंबरी लेखक – सरदार जाधव, प्रकाशक – जनशक्ती वाचक चळवळ, पिनाक 244 समर्थनगर, औरंगाबा, प्रकाशन वर्ष-प्रथमावृत्ती 1994
- 2) विकिपिडीया-इंटरनेटच्या माध्यमातून